

Compilación de Quantum ESPRESSO con MPI

Autor: Shigueru Nagata

Este artículo se publicó en Medium, LinkedIn y Notion. Esta es una versión en PDF con el objetivo de brindar una opción de consulta sin la necesidad de una conexión a internet. Para citar este tutorial se debe usar el doi indicado a continuación

DOI [10.5281/zenodo.4549850](https://doi.org/10.5281/zenodo.4549850)

Introducción

En un tutorial anterior mostré el proceso de compilación utilizando **gfortran**, que es el compilador de GNU. Puedes hallar el tutorial en el siguiente enlace:

Compilación e instalación de Quantum ESPRESSO con el compilador de GNU

En un artículo anterior mostré como realizar la compilación con el compilador de Fortran de Intel. Este artículo pretende servir de guía para aquellas personas que no tengan acceso a los compiladores de Intel. O quizás tengan un procesador de AMD, en

 <https://medium.com/@nagatashigueru/compilaci%C3%B3n-e-instalaci%C3%B3n-de-quantum-esspresso-con-el-compilador-de-gnu-31c3eeebaf2a>

En aquella ocasión mencioné el inconveniente de utilizar la opción de configuración

```
--enable-openmp
```

El inconveniente era que dicha opción obliga usar una versión antigua de la librería fftw3. La cual viene en la distribución de Quantum ESPRESSO. Ignorando por completo la versión instalada en el sistema.

Una posibilidad para solventar esta dificultad es no utilizar aquella opción. Con lo cual se obtendría un ejecutable de Quantum ESPRESSO que se ejecutaría en un solo núcleo del procesador, pero que utilizaría la librería fftw3 del sistema.

Otra posibilidad es compilar Quantum ESPRESSO utilizando MPI. Una tecnología pensada para la ejecución de programas sobre sistemas de memoria distribuida. En este caso utilizaré la implementación de Openmpi. De esta manera obtenemos un ejecutable de Quantum ESPRESSO que se ejecuta de manera distribuida sobre todos los núcleos de nuestro procesador. Sin tener que activar la opción de Openmp.

Instalación de dependencias

Primero necesitamos instalar las librerías necesarias. En mi caso estoy utilizando un sistema Linux Debian 10. Por lo tanto todos los comandos utilizados deberían funcionar en distribuciones de Linux basadas en esta. Como lo son Ubuntu, Devuan, etc. Y también en distribuciones Linux basadas en Ubuntu. Como lo son Linux Mint, Kubuntu, Xubuntu entre otras.

Las librerías necesarias son las siguientes:

- gfortran
- libopenmpi-dev
- mpi-default-dev (esta es opcional, depende de si existe o no en los repositorios de la distribución Linux)
- libopenblas-dev
- liblapack-dev
- libxc-dev
- libfftw3-dev

Para instalar las librerías usamos el siguiente comando

```
sudo apt install gfortran libopenmpi-dev mpi-default-dev libopenblas-dev liblapack-dev libxc-dev libfftw3-dev
```

Descarga de Quantum ESPRESSO

Luego descargamos Quantum ESPRESSO desde su repositorio en GitHub

Releases · QEF/q-e

New in 6.7 version: Support for CMake (F. Ficarelli and D. Cesarini, CINECA, with help from Ye Luo, P. Delugas, S. Gsaenger) In vc-relax with Hubbard corrections, the final SCF calculation is done by reading atomic occupations

 <https://github.com/QEF/q-e/releases>

Al momento de escribir esto la última versión disponible es la 6.7.

Preparando la instalación

Para no hacer muy largo el tutorial vamos directamente con la configuración necesaria para compilar. Este es el único paso totalmente diferente comparado con el tutorial anterior mencionado en la introducción.

Para preparar la configuración debemos ubicarnos dentro de la carpeta donde se encuentra todo el código fuente de Quantum ESPRESSO. Esto debemos hacerlo desde un terminal de comandos

de Linux.

Usaremos el siguiente comando

```
./configure --with-libxc
```

Y debemos obtener el siguiente resultado.

```
The following libraries have been found:  
BLAS_LIBS= -lopenblas  
LAPACK_LIBS=-L/usr/local/lib -lopenblas  
FFT_LIBS= -lfftw3  
  
LIBXC_LIBS= -lxcf03 -lxc
```

```
checking for mpiifort... no  
checking for mpif90... mpif90  
checking whether we are using the GNU Fortran compiler... yes  
checking whether mpif90 accepts -g... yes  
checking version of mpif90... gfortran 8.3  
checking for Fortran flag to compile .f90 files... none  
setting F90... gfortran  
setting MPIF90... mpif90
```

Vemos que en la primera imagen se muestran las librerías halladas. Y en la segunda se muestra que se encontró el compilador mpif90.

Con esto ya tenemos configurado correctamente el proceso de compilación.

Compilación

Para poder compilar debemos usar el siguiente comando.

```
make all
```

En caso tengas un procesador de múltiples núcleos. Puedes acelerar la compilación con el siguiente comando.

```
make -j4 all
```

En este caso estoy suponiendo un procesador con por lo menos 4 núcleos. En caso tu procesador tenga más o menos núcleos, puedes modificar ese número.

Ejecución

Para poder utilizar Quantum ESPRESSO de manera distribuida sobre todos los núcleos del procesador se debe usar el comando

```
mpirun
```

Por ejemplo si se quisiera usar la utilidad **pw.x** sería del siguiente modo

```
mpirun pw.x
```

Y debería obtenerse la siguiente salida

```
[~]
mpirun pw.x

Program PWSCF v.6.7MaX starts on 17Feb2021 at 21:37:16

This program is part of the open-source Quantum ESPRESSO suite
for quantum simulation of materials; please cite
  "P. Giannozzi et al., J. Phys.:Condens. Matter 21 395502 (2009);
  "P. Giannozzi et al., J. Phys.:Condens. Matter 29 465901 (2017);
  URL http://www.quantum-espresso.org",
in publications or presentations arising from this work. More details at
http://www.quantum-espresso.org/quote

Parallel version (MPI), running on      6 processors

MPI processes distributed on      1 nodes
R & G space division:  proc/nbgrp/npool/nimage =      6
Waiting for input...
```

Conclusión

Los pasos más detallados y algunos consejos pueden ser hallados en el tutorial mencionado en la introducción. Pero recuerda que la parte de la configuración deber realizarse de la manera mostrada en este tutorial. Muchos de estos inconvenientes pueden ser evitados al utilizar el compilador de Intel y sus librerías matemáticas. También realice un tutorial sobre este tema y lo puedes hallar en el siguiente enlace.

Compilación e instalación de Quantum ESPRESSO con el compilador de Intel

La instalación se realizará en un sistema GNU/Linux Ubuntu 20.04 Focal Fosa. Los comandos utilizados también son compatibles con distribuciones derivadas de Ubuntu. Para compilar el código fuente de Quantum ESPRESSO necesitas el

 <https://medium.com/@nagatashigueru/compilaci%C3%B3n-e-instalaci%C3%B3n-de-quantum-espresso-con-el-compilador-de-intel-a5fb80a3e8c7>

Si no sabes instalar los compiladores de Intel puedes hallar útil mi tutorial sobre el tema en el siguiente enlace.

Instalación de los compiladores de Intel

La instalación se realizará en un sistema GNU/Linux Ubuntu 20.04 Focal Fosa. Los comandos de terminal también serán compatibles en distribuciones de GNU/Linux derivadas de Ubuntu. Los compiladores se encuentran reunidos en

 <https://medium.com/@nagatashigueru/instalaci%C3%B3n-de-los-compiladores-de-intel-64dfeefd7386>

